

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15509380>

MATEMATIKAĞA QÁNIGELESTIRILGEN KLASLARDA OQÍTÍWDÍ SHÓLKEMLESTIRIW

Usenbaeva Gozzal

Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
bashlawısh tálim fakulteti 3v-topar talabası

Elektron pochta mánzil: usenbaevagozzal@gmail.com

ANNOTATSIYA

Bul maqalada qánigelestirilgen klaslarda matematikani oqıtıw metodikası hám matematikani oqıtıw boyınsha aytiladı.

Gilt sózler: *Qánigelestirilgen mektep, matematika, baslawısh klass, oqıtıwshı, oqıwshı, esaplar.*

Qánigelestirilgen baslawısh klaslarda matematikani hár túrli tárizde aparıw múmkin, ásiyese, III — IV klaslarda qızıqlı, yaǵnıy: oqıwshılardıń matematikaǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın hár tárepleme esapqa alǵan halda alıp barıw kerek. Qánigelestirilgen klaslarda matematika shınıǵıwlar háptesine 5+2 bolıp, programma mazmunına 2 saat qosımsha ótıledi. Bunda oqıtıwshı oqıwshılardı qızıǵıwshılıǵı hám ózlestiriwine qaray pánler arasında baylanıshlıqtı esapqa alǵan halda júrgizedi. III — IV klaslarda kóbinese quramalı máseleler ústinde islew ushın kóbirek waqıt ajratıladı. Baslawısh klaslarda matematika páninen shınıǵıwlar shamalıq rejesin keltiremiz. Baslawısh klaslarda shınıǵıwlardı shólkemlestiriw mánisi júdá úlken áhmiyetke iye boladı. Matematikalıq shınıǵıwlarda sabaqlıq materialların tákirarlamaytuǵın materiallar úyreniliniw, lekin itibar baslawısh klass oqıwshılarınıń sabaqtan alǵan bilimni bekkemlew hám tereńlestiriwge qaratılıwı kerek.

IV klasta matematikadan shınıǵıwlarda tómendegi ózgesheliklerden paydalanıw múmkin.

-Sanlardıń ózgeshelikleri.

Ibn Sina aytıwına qaraǵanda sanlardıń tábiyiy qatarı sonday berilgen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... Bunday qatardaǵı hár bir sannıń basqalarına túrli baylanıswları ózgeshelikleri alım tárepinen kórsetip beriledi.

Sannıń eń ilgeri ataqlı ózgesheligi

1. Hár bir san janındaǵı kishi hám úlken san jıyındısınıń yarımına teń hám de ózinen sonday teń uzaqlıqtaǵı sanlar jıyındısınıń yarımına teń.

Mısalı, 5 ti tańlasak, janındaǵı kishisi 4, úlkeni 6. Kóremiz,

$5 = (4+6) : 2$, bul 5 ten 3 hám 7, 2 hám 8 den teń uzaqlıqta, sol sebepli

$5 = (3+7) : 2$ hám $5 = (2+8) : 2$.

2. Hár bir san óz-ózine kóbeymesiniń 2 mártesine 2 qosılǵanı menen eki qasındaǵı qońsılas sannıń óz-ózine kóbeymesi jıyındısına teń boladı. Berilgen san 6 bolsın, janındaǵı sanlar 5 hám 7.

$6 \cdot 6 \cdot 2 + 2 = 74$, $5 \cdot 5 + 7 \cdot 7 = 74$.

Sonday eken, $6 \cdot 6 \cdot 2 + 2 = 5 \cdot 5 + 7 \cdot 7$.

3. Hár qanday sannıń óz-ózine kóbeymesi oǵan qońsılas bolǵan sanlar kóbeymesine bir qosılǵanına teń:

Mısalı, $5 \cdot 5 = 4 \cdot 6 + 1$ yamasa $8 \cdot 8 = 7 \cdot 9 + 1$.

4. Sanlar sanaǵı taq bolsın : $1+2+3+4+5+6+7$ — sanaǵı 7. Bunı $7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$ kóriniste jazamız. Túsiniw ańsat, $7 \cdot (7+1) : 2 = 28$.

5. Sanlar sanaǵı jup bolsın : $1+2+3+4$, sanaǵı 4. $4+3+2+1$ kóriniste jazamız, bunnan $4 \cdot (4+1) : 2 = 10$.

-Qosıwǵa tiyisli ózgeshelikler

Sanlar izbe-iz artıp baratuǵın bolıp ǵana qalmaq, ekewden, úshewden, tórtewden... artıp baratuǵın bolsın. Qatardaǵı sanlardıń birinshisi 4, ekinshisi 7, úshinshisi 10, yaǵnıy keyingi hár biri aldınǵısına 3 ten artıq bolsa, onday qatardaǵı 7 san jıyındısı qansha desa, sonday 2 qatar jazamız :

$4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 = 91$

$22 + 19 + 16 + 13 + 10 + 7 + 4 = 91$.

Nátijeden sol zat málim, bir qatar jıyındısı :

$7 \cdot ((4 + 22) : 2) = 7 \cdot 13 = 91$.

Sonday eken, qatardaǵı sanlar jıyındısı birinshi san menen aqırǵı san jıyındısınıń yarımı menen, qatardaǵı sanlar sanaǵı kóbeymesine teń boladı. Qatardaǵı sanlar birden artıp baratuǵın bolsın :

$1 + 2 + 3 + 4 + 5$. Qatarda 5 san bar. Bulardıń jıyındısı :

$5 \cdot (1 + 5) : 2 = 5 \cdot 3 = 15$ yamasa $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.

2. Sanlar qatarındaǵı taq sanlar jıyındısı sanlar sanaǵınıń óz-ózine kóbeymesine teń. Mısalı, qatardaǵı sanlar :

$1 + 3 + 5 + 7 + 9$ bolsın. Sanaǵı 5. Jıyındısı $5 \cdot 5 = 25$

boladı. Sonıń menen birge, $1 + 3 = 2 \cdot 2 = 4$; $1 + 3 + 5 = 3 \cdot 3 = 9$;

$1 + 3 + 5 + 7 = 4 \cdot 4 = 16$; $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 33 + 37 + 39 = 20 \cdot 20 = 400$.

Sebebi, bul qatardaǵı sanlar sanaǵı 20 , nızamlıqtı shıǵarıw ushın $1 + 3 + 5 + 7$ qatardı $1 + (2 + 1) + (3 + 2) + (4 + 3)$ kóriniste yamasa $1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3$, yamasa $1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1$, yamasa $1 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1 + 4$ kóriniste, yamasa $(1 + 3) \cdot 3 + 4$, yamasa $4 \cdot 3 + 4$.

Qánigelestirilgen ulıwma bilim beriw mektebiniń tiykarǵı maqseti oqıwshılardı Mámleketlik tálim standartlarına muwapıq oqıtıw hám tárbiyalaw, ayırım pánler tereń oqıtılatuǵın hám qánigelestirilgen tálimdi ámelge asırıw, shaxstın tálim alıwǵa tiyisli konstitutsiyalıq huqıqın ámelge shıǵarıwdan ibarat. Tálimniń basqarıw shólkemleri tárepinen tastıyıqlanǵan oqıw jobası hám programmaları tiykarında pán tiykarlarınan bilimlerdiń zárúr kólemin beredi, olardaǵı shólkemlestiriwshilik qábiletleri hám ámeliy tájiriye kónlikpelerin rawajlandıradı hám de olarǵa tálimniń keyingi basqıshın sanalı túrde ǵárezsiz tańlawǵa kómeklesedi. Qánigelestirilgen ulıwma bilim beriw mektebi tálim-tárbiya jumıslarına hárbir shaxs, jámiyet hám mámleket máplerin gózlegen halda ámelge asıradı, oqıwshılardıń hár tárepleme jetilisiwi ushın qolay shárt-shárayatlar jaratıp beredi, sonday-aq oqıwshılardıń óz ustinde ózbetinshe islewleri hám qosımsha bilim alıwları ushın múmkinshilik jaratadı. Bala huqıqların támiyinlew, onıń salawatın izzetlew, balaǵa dos sıpatında qatnasta bolıw, dóretiwshilik ortalıqtı qalıplestiriw hám rawajlandırıw mekteptiń tiykarǵı wazıypalarınan biri bolıp tabıladı. Qánigelestirilgen ulıwma bilim beriw mektebiniń tiykarǵı wazıypaları:

- ulıwma orta bilim beriwdiń tereńlestirilgen pánleri boyınsha oqıwshılardıń mámleketlik tálim standartları talaplarınan asatuǵın tereń tálim tayarlıǵın támiyinlew;

- oqıwshılardıń dóretiwshilik potencialın kórinetuǵın qılıw hám aktivlestiriw;

Qánigelestirilgen ulıwma bilim beriw mektebiniń funksiyaları :

- respublika xalqı balalardı qánigelestirilgen tereń oqıtıwǵa bolǵan zárúriyatın támiyinlew

- oqıwshılardıń qábiletleri, qızıǵıwshılıqların esapqa alǵan halda ulıwma hám qánigelestirilgen shaxsqa baǵdarlanǵan oqıtıwdıń tálim programmaların ámelge asırıw ;

- Tálimniń tıǵız baylanıshlıǵı hám úzliksizligi tiykarında intensive intellektual rawajlandırıwdı, tereńlestirilgen qánigelestirilgen oqıtıwdı támiyinlew;

- tálim procesine innovatsiya, pedagogika hám zamanagóy informaciya kommunikatsiya texnologiyalardı engiziw.

Baslawısh klaslarda shınıǵıwlar didaktik oynlar, olimpiadalar, kesheler, viktorinalar ótkeriwge járdem beredi. Ilimiy texnikalıq rawajlanıw matematikaǵa baylanısqanlıǵı sebepli az-azdan quramalılıw máseleler sheshimin úyreniwge múmkinshilik beredi. Baslawısh klaslarda bunday shınıǵıwlarda oqıwshılardıń matematikalıq oylawı, pikirlew qábileti rawajlanadı. Oqıtıwdıń birinshi qádeminde-aq, yaǵnıy, birinshi onlıqtı oqıtıwda oqıwshılar kórgizbeli qural járdeminde predmetler kompleksin olardı elementlerge ajratıp analiz etedi hám kórgizbe tiykarında elementlerdi sintez (birlestirip) etip jıyınay payda etedi. Soǵan uqsas kórgizbeli analiz hám sintezlar nátiyjesinde oqıwshılar ishki sóylew járdeminde pikirlep, sanalı analiz hám sintez etiwge erisedi. Mısalı, oqıwshı oqıtıwshı járdeminde “1- qatarǵa 5 marka,

2- qatarğa 4 marka jabıstırıldı. Eki qatarğa neshe marka jabıstırıldı” - degen máseleni sheshiwi kerek. Aldın oqıwshı oqıtıwshı járdeminde másele mazmunın analiz etedi. Máselede berilgen sanlardı (5 hám 4) bólek markalarğa ajratıp, máseleni shárt hám soraw bólegin anıqlaydı. Oqıwshı eki qatardağı markalardı oylap óz-ara birlestirip sintez etedi hám máselege juwap tabadı. Baslawısh matematika oqıtıwda salıstırıwlardan da keń paydalanıladı. Salıstırıwlar járdeminde san, misal hám máseledegi zatlardıń birdey hám pariq etiwshi tárepleri anıqlanıladı. Mısalı, oqıwshınıń sandı bir neshe birlikke arttırıw hám bir neshe ret arttırıw tuwrısında salıstırıwlar berilgen bolsın : Oqıtıwshı bassılıǵında oqıwshı máseleni salıstıradı hám birdey táreplerdi: eki máselede de berilgen sanlar birdey, eki máselede de eki qutıdaǵı qálemler haqqında ayılǵan, sorawlar da birdey. Parqı : 1- máselede 2- qutıda úsh qálem artıq, 2- máselede 2- qutıda 3 ret artıq qálem bar dep ataladı. Másele sheshilgenen keyin oqıwshılar qaysı másele qaysı ámel menen sheshilgenin salıstıradı. Birinshisi qosıw, 2- kóbeytiw menen atqarıladı. Sonnan keyin másele shárti menen máseleni sheshiw usılın maslastıradı. Nátiyjede oqıwshı neshe artıq yamasa kem degen shártte qaysı ámeller qollanıwın hám neshe ret artıq yamasa neshe ret kem degende qaysı ámeller qollanıwın bilip aladı. Baslawısh klaslarda oqıwshılar awızsha esaplaw bilimin qalıplestiriw házirgi zaman oqıtıw metodikasında jańa texnologiyanı engiziwdi tiykarǵı másele etip qoyıp atır. Latın jazıwına tiykarlanǵan matematika sabaqlıqlarımızda ásirese, júz ishinde, mın ishinde arifmetik ámeller orınlaw procesi oqıwshılardıń pikirlew qábiletlerin ósiretuǵın, dóretiwshilik qábiletin anıqlaytuǵın, jıyındıdan kóbeymege ótiw qaǵıydası, kóbeyme, bólindi túsinikleri, olardıń komponentleri arasındaǵı qatnasların jetiliskeń ózlestiriwdi talap etedi, bul joqarı klass matematika páninen alatuǵın bilimin bekkemlew tiykarı bolsın. Baslawısh klaslarda eń qolay usıl menen esaplaw máselesi arifmetikalıq ámeller orınlawdıń tiykarǵı súyenishi bolıp esaplanadı. Oqıtıwshı sabaqlıqtaǵı materiallar menen sheklenip qalmastan, bálkim dóretiwshilik pikir júritetuǵın materiallar menen sabaqtı bayıtıw maqsetke muwapıq bolıp tabıladı. Mısalı, 10, 100, 1000 ishinde kóbeytiwdiń túrli kórinislerinen paydalanıw oqıwshılardı qızıǵıwshılıǵın asıradı.

$$68 \times 5 = (34 \times 2) \times 5 = 34 \times (2 \times 5) = 34 \times 10 = 340$$

$$68 \times 50 = 34 \times 100 = 3400$$

Qosıwdıń distrebutivlik nızamına kóre:

$$17 \times 50 = (16+1) \times 50 = 16 \times 50 + 1 \times 50 = 800 + 50 = 850$$

Sanlardı bolıw texnikasına kóre:

$$135:5 = (135 \times 2) : (5 \times 2) = 270:10 = 27$$

$$2250:50 = 4500:100 = 45$$

Oqıwshılar dıqqatın soǵan qaratıw zárúr, awızsha hám jazba kóbeytiw ápiwayı ádet bolıp qalıwın oqıtıwshı baqlawı kerek.

$$24 \times 25 = (6 \times 4) \times 25 = 6 \times (4 \times 25) = 6 \times 100 = 600$$

Bunda múmkinshilik barınsha qısqa jaǵday tańlawǵa umtılıw zárúr :

$$24 \times 25 = (24:4) \times (25 \times 4) = 6 \times 100 = 600$$

Kóbeytiwdiń qawıslardan paydalanıw jaǵdayları oǵırı qızıqlı bolıp tabıladı:

$$37 \times 25 = (36+1) \times 25 = 36 \times 25 + 25 = 900 + 25 = 925$$

$$35 \times 25 = (36 - 1) \times 25 = 36 \times 25 - 1 \times 25 = 900 - 25 = 875$$

$$38 \times 25 = (36+2) \times 25 = 36 \times 25 + 2 \times 25 = 900 + 50 = 950$$

25 ke kóbeytiwdiń awızsha usılın 24 hám 26 ǵa kóbeytiwdi

(25-1) hám (25+1) ańlatpa penen almastırıw maqsetke muwapıq bolıp tabıladı.(Bul sherek, bólek, úlesler túsinigin ótkende zárúr boladı.)

$$\text{Mısalı : } 36 \times 26 = 36(25+1) = 36 \times 25 + 36 \times 1 = 900 + 36 = 936$$

$$36 \times 24 = 36(25-1) = 36 \times 25 - 36 \times 1 = 900 - 36 = 864$$

25 ke bóliw bolsa, 5 ke bolıw qaǵıydasında orınlanadı. Joqarıdaǵı esaplawlarǵa teris esaplawlardı orınlaw menen bekkemleybiz.

Bóliwshini 2 ge, 4 ke eki retlep kóbeytiw bolǵan jaǵdaylar ushın bólmelerdi noller menen toltırıw qaǵıydalarına tiykarlanadı :

$$225:25 = (225 \times 2) \times 2 = 225 \times 4 = 900$$

Eger 9, 99 hám 999 ǵa kóbeytiw kerek bolsa, ol halda eń qolay usılda esaplaw qaǵıydasına kóre (10 -1), (100-1), (1000 -1) kórinislerde distrebutivlik nızamına kóre:

$$678 \times 9 = 678 \times (10 - 1) = 6780 - 678 = 6102$$

2-klassta (14 x15) kóbeytiw qaǵıydası

$$14 \times 15 = 14(10+5) = 140 \times 14 \times 5 = 140 + 70 = 210$$

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR

1. Azamov A. Xaydarov B., Kuchkarov A., Sariqov Ye., Sag'diyev U. Geometriya. Umumiy o'rta ta'lim maktablari 7- sinfi uchun darslik. -T.: "Yangiyo'poligraf servis", 2017.

2. Mirzaahmedov M., Rahimqoriyev A., Ismoilov Sh. Matematika, Umumiy o'rta ta'lim maktablari 6-sinfi uchun darslik. -T.: "O'qituvchi", 2017

3. Yunusova D.I. Matematikani o'qitishning zamonaviy texnologiyalari, (darslik) T.: 2007